

Contribuir para a Participação Política em Portugal: Uma Plataforma Baseada em Inteligência Artificial para a Democratização da Informação Eleitoral

Bruno Pereira
Escola de Sociologia e Políticas Públicas
ISCTE-IUL
Lisboa, Portugal
btapa@iscte-iul.pt

Diogo Carvalho
Escola De Arquiteturas e Tecnoplogia
ISCTE-IUL
Lisboa, Portugal
dccac@iscte-iul.pt

Resumo—O distanciamento dos cidadãos portugueses da vida política decorre de fatores como a complexidade dos programas eleitorais e a divulgação de informação política pouco acessível. Este artigo descreve uma plataforma para apresentação e comparação de dados dos programas eleitorais dos partidos. Esses dados são resumidos e categorizados por um modelo de inteligência artificial (IA), e aqui relatamos o trabalho de desenvolvimento até ao momento.

Palavras-Chave—Inteligência Artificial, Programas Eleitorais, Participação Política, Democratização Eleitoral

I. INTRODUÇÃO

Os cidadãos portugueses revelam pouco interesse pela participação política. Um dos fatores mais relevantes que levam a este distanciamento consiste nos extensos e complexos programas eleitorais de cada partido político. Estes programas, embora sirvam de base para uma decisão consciente, são normalmente técnicos e repletos de terminologia política específica, dificultando a compreensão das propostas pelos cidadãos[1]. Consequentemente, muitas escolhas eleitorais são fundamentadas em impressões superficiais e argumentos convincentes, frequentemente expostos em programas televisivos ou noutros *media*, em vez de uma avaliação detalhada das propostas presentes nos documentos. Este fenómeno não só compromete a qualidade da democracia, mas também perpetua um ciclo de desinformação e exclusão política, prejudicando a representatividade dos órgãos eleitos[2]. Tendo em conta este cenário, a inteligência artificial surge como um recurso para simplificar a análise e a apresentação dos dados políticos[8]: utilizando um modelo personalizado e algoritmos de análise, é possível captar a intenção subjacente aos programas eleitorais e avaliar a sua aplicabilidade no contexto atual.

II. DESAFIOS DA DISSEMINAÇÃO POLÍTICA NA ERA DA SOBRECARGA DE INFORMAÇÃO

Apesar das dificuldades que os cidadãos têm em perceber o que é referido nos programas eleitorais, nota-se um obstáculo: a forma como as fontes de informação online (*Instagram*, *X*, etc.) apresentam o discurso político. Atualmente, na era digital,

o acesso à informação política é mais fácil; no entanto, a pesquisa pode tornar-se complexa e demorada, devido à grande quantidade de fontes e conteúdos disponíveis online[3]. Apesar de a Internet proporcionar acesso rápido à informação, esta tem frequentemente fontes pouco fiáveis. Estas fontes cruzam frequentemente notícias falsas, opiniões pouco fundamentadas e conteúdos superficiais, o que dificulta a agregação de informação política clara e precisa. Isto desmotiva os cidadãos a pesquisar sobre estes temas[4].

III. O IMPACTO DA COMUNICAÇÃO PARTIDÁRIA NA PARTICIPAÇÃO ELEITORAL E NA OPINIÃO PÚBLICA

A maneira como os partidos comunicam as suas propostas não apenas influencia a capacidade do envolvimento dos cidadãos, mas também define a visão que a sociedade tem da política. Em muitas ocasiões, as campanhas eleitorais exibem discursos convincentes e *slogans* cativantes, que com frequência priorizam a criação de uma imagem atraente em vez de fornecer informações concretas. Apesar de esses elementos conseguirem capturar a atenção do eleitorado, eles geralmente oferecem poucas explicações sobre as medidas específicas que cada partido pretende implementar, deixando as discussões desprovidas de uma compreensão clara das propostas e políticas em questão[5].

O uso excessivo de estratégias populistas, geram ataques entre os candidatos, desviam o foco do conteúdo programático genuíno. Esta postura não apenas contribui em debates mal informados sobre as propostas de cada partido, mas também alimenta um clima político tóxico, onde a retórica agressiva sobrepõem o diálogo construtivo. Consequentemente, muitos cidadãos sentem-se desencantados e afastados do processo político, resultando em uma apatia generalizada em relação à participação cívica[6].

Este modelo de comunicação, em vez de estimular uma participação mais ativa e informada, reforça a cultura da desinformação e do voto passivo. Neste contexto, muitos eleitores acabam por votar sem realmente compreender as implicações das suas escolhas, o que pode resultar em decisões que não refletem os seus reais pensamentos e necessidades.

A falta de clareza e transparência nas campanhas eleitorais não só prejudica a qualidade do debate democrático, mas também perpetua um ciclo de desconfiança nas instituições políticas, dificultando a construção de uma sociedade mais esclarecida e participativa. Por isso, é essencial que os partidos políticos adotem uma postura mais responsável e transparente ao divulgar as suas propostas, a fim de promover um eleitorado mais consciente e ativo[4].

IV. IA PARA A COMPREENSÃO E AVALIAÇÃO CRÍTICA DE PROGRAMAS ELEITORAIS

Verificou-se até aqui uma clara necessidade em simplificar e examinar, de forma crítica, os programas partidários. A complexidade e a terminologia especializada frequentemente utilizadas podem dificultar a compreensão por parte do eleitorado. Diante deste panorama, a IA assume um papel crítico, que funciona como uma ponte entre a informação política e os cidadãos[7]. A utilização da IA possibilita a disseminação de informação política sintetizada e realçada, alimentando a necessidade de um voto informado, onde os eleitores compreendem melhor os ideais presentes em cada programa. Esta abordagem contrasta com a prática corrente de um voto influenciado pela retórica disseminada nos *media*, muitas vezes enviesada ou superficial[3].

Sugere-se, portanto, a criação de uma plataforma inovadora, na qual o utilizador possa, não só ler um programa eleitoral resumido, mas também visualizar as propostas organizadas por categorias, facilitando uma análise mais intuitiva e acessível. Adicionalmente, a plataforma permitirá comparar programas e categorias entre os partidos, facilitando a identificação de convergências e divergências de ideais. Os utilizadores terão também a capacidade de verificar o foco principal de cada partido, contribuindo para escolhas mais conscientes e fundamentadas. Para futuras iterações, planeia-se expandir as capacidades do sistema com o auxílio de ferramentas adicionais que permitirão aferir os níveis de populismo, factualidade e até mesmo a inconstitucionalidade dos programas. Esta abordagem não apenas enriquecerá a experiência do eleitor, como promoverá uma cultura de maior responsabilidade e transparência na política, incentivando os partidos a serem mais críticos na forma como apresentam as suas propostas.

V. DESIGN DA PLATAFORMA

A plataforma proposta serve para agregar e simplificar programas eleitorais. Possuirá uma interface responsiva, que se adapta a computadores e dispositivos móveis. O utilizador poderá escolher temas de preferência (p. ex., educação, saúde, economia, ambiente) e aceder às propostas de cada partido, dispostas alfabeticamente ou por proximidade ideológica. A plataforma incorporará ainda ferramentas de comparação entre partidos, lado a lado, e resumos automáticos com linguagem clara e simples. As propostas serão exibidas de maneira neutra, com a opção de gráficos e tabelas para facilitar a compreensão.

A. Seleção de Temas:

O utilizador poderá optar pelo tema da sua preferência, seja este educação, saúde, economia ou ambiente, entre outros.

Esta funcionalidade proporciona ao cidadão oportunidade de se focar nas áreas que mais lhe chama a atenção, simplificando a navegação e a procura por informações relevantes. A categorização temática não só organiza as propostas de maneira lógica, como também auxilia na identificação das prioridades de cada partido em relação a assuntos sociais, políticos e económicos.

B. Acesso às Propostas:

As propostas partidárias estarão apresentadas de forma transparente, com a possibilidade de ordenação alfabética ou por afinidade ideológica. Esta versatilidade na exibição dos conteúdos permitirá aos utilizadores realizar comparações mais efetivas entre as visões dos partidos, incentivando uma análise crítica e fundamentada das alternativas oferecidas.

C. Ferramentas de Comparação:

A plataforma integrará funcionalidades de comparação partidária, possibilitando aos utilizadores visualizarem as propostas lado a lado. Esta ferramenta é crucial para que os cidadãos consigam identificar rapidamente as convergências e divergências entre as políticas apresentadas, o que proporcionará uma decisão mais informada e fundamentada. A comparação direta das propostas contribuirá para desmistificar a crença de que "todos os partidos são iguais"[6], promovendo uma compreensão mais detalhada das alternativas eleitorais.

D. Resumos Gerados Automaticamente:

Com o objetivo de facilitar o acesso à informação, a plataforma disponibilizará resumos automáticos das propostas, elaborados com uma linguagem acessível e descomplicada. Essa medida pretende contornar a dificuldade de interpretação, que em muitos casos, desmotiva a população a acompanhar a política[1]. Os resumos serão concebidos para destacar os aspetos cruciais de cada proposta, possibilitando que os utilizadores identifiquem de forma rápida as metas e os propósitos de cada partido.

E. Apresentação Neutra das Propostas:

As propostas apresentadas serão exibidas de forma imparcial, sem qualquer inclinação política, assegurando um tratamento equitativo a todos os partidos. Esta neutralidade é crucial para fomentar a confiança dos usuários na plataforma, garantindo que as informações fornecidas sejam percebidas como uma fonte confiável e objetiva.

Em resumo, o design da plataforma transcende a simples exibição de dados. Ele serve como uma ferramenta estratégica para impulsionar o envolvimento na vida política dos cidadãos. Através da criação de um espaço digital que promove a acessibilidade, a nitidez e a objetividade, a plataforma tem o poder de remodelar a maneira como os cidadãos se relacionam com a política, incentivando um envolvimento mais dinâmico e consciente nas escolhas eleitorais[2].

VI. METODOLOGIA

A. Obtenção e Tratamento de Dados

A obtenção e o tratamento de dados são essenciais para assegurar o desempenho e a funcionalidade da plataforma. Os dados iniciais foram extraídos de fontes fidedignas, como os *sites* dos partidos políticos e da Comissão Nacional de Eleições. Esta estratégia garante a autenticidade e a fiabilidade dos dados. O processamento ocorrerá em cinco etapas diferentes, cada qual com um objetivo específico que colabora para a criação de um modelo robusto e eficiente.

1) *Extração*: Nesta etapa inicial, importam-se e processam-se os documentos em formato PDF que contêm os programas. Recorremos a métodos de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) para extrair o texto presente nesses documentos, nomeadamente a biblioteca *Tesseract*. Optou-se pelo OCR por minimizar erros na extração, em detrimento de outros métodos, assegurando que a integridade da informação seja preservada, ainda que com eventuais erros. Esta fase deteve importância fundamental, já que a qualidade do modelo será afetada por erros nesta fase. No entanto, a presença de ruído controlado é vantajosa, tornando o modelo mais robusto em ambientes com variações na qualidade dos dados[8].

2) *Labeling*: Chega-se aqui à fase de trabalho onde se encontra o desenvolvimento deste projeto. Inicialmente, considerou-se o desenvolvimento, desde raiz, de um modelo de Processamento de Linguagem Natural (NLP). No entanto, optou-se por acelerar o processo através do uso de um *Large Language Model* (LLM) já pré-treinado em português europeu, ao qual será aplicado *fine-tuning*. Os dados utilizados treino serão rotulados manualmente pela equipa, garantindo qualidade e precisão. Isto permite tirar partido das capacidades de compreensão linguística já presentes no modelo, evitando treinar toda a componente de codificação linguística (*encoding*) desde o zero. Os dados rotulados incluirão a proposta original, uma versão corrigida de eventuais erros de extração, categorias temáticas, um resumo e um contador de propostas, nos casos em que várias propostas possam ser condensadas. Todos estes elementos contribuirão para uma resposta que possibilita a análise e apresentação dos dados da forma mais eficiente possível.

3) *Treino*: Concluída a fase do *labeling* inicia-se o processo de treino do modelo. Será empregue a totalidade dos dados reunidos e classificados para fazer o *fine-tuning* do modelo, adaptando as suas respostas às necessidades do projeto. O objetivo será que este modelo consiga, com base num programa eleitoral completo, com todas as suas variações de estilo, estrutura e qualidade de texto, identifique automaticamente as propostas presentes, as segmente e apresente na forma especificada durante o treino. Existirá uma prioridade em termos de simplicidade e eficiência, para que o modelo possa ser futuramente implementado na plataforma. A abordagem será iterativa, permitindo melhorar o seu desempenho à medida que são rotulados mais dados, as suas respostas revistas e os erros apontados. Este processo garante que o modelo final seja robusto, neutro e capaz de apresentar a informação política de

forma acessível, independentemente do estilo ou qualidade do texto original.

4) *Resultados e Melhorias*: Após a fase de treino, o foco estará no melhoramento do modelo e desenvolvimento da plataforma em si. Isto implicará a incorporação de mais dados e na execução de tarefas manuais para classificar as respostas do modelo em categorias que ilustrem o seu desempenho, para ser depois treinado com base nessas avaliações. A meta é criar um modelo que seja o mais imparcial e produtivo possível, juntamente com a plataforma para apresentar as respostas do mesmo. As funcionalidades que se esperam englobar são: categorização das propostas; sumarização; análise percentual dos temas do programa; comparação dos programas entre partidos.

VII. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO SOCIAL

O aparecimento desta plataforma pretende produzir resultados substanciais e um impacto social positivo, com reflexos em diversas vertentes da participação política em Portugal. Primordialmente, a plataforma possibilitará uma **ampliação da compreensão política entre os cidadãos**. Ao oferecer uma experiência de consulta imediata e transparente, os utilizadores terão acesso facilitado às propostas dos candidatos, permitindo um entendimento mais aprofundado e fundamentado do jogo político[1]. Esta clareza na apresentação da informação é crucial para que os eleitores possam tomar decisões conscientes, resultando em escolhas eleitorais mais ponderadas. Com a diminuição da complexidade dos programas, espera-se que os cidadãos se sintam mais confortáveis em envolver-se com a política, tendo mais noção dos ideais partidários e tornar mais acessível da ideia de que a política é para "todos" e não para quem tem tempo para ler um programa extenso ou percebe destes assuntos, algo que já foi demonstrado aqui ser muito mais factual do que a retórica ouvida nos *media*[3].

Além disso, a plataforma desempenha um papel essencial no **fomento da intervenção juvenil**. Os jovens, que constituem o grupo demográfico com maior utilização de tecnologias digitais, frequentemente apresentam taxas de participação eleitoral inferiores[2]. Ao adaptar o conteúdo e a apresentação da informação às suas preferências digitais e facilitar a compreensão e o envolvimento político, crê-se que a plataforma possa atrair esta geração para o debate político. Com uma barreira de entrada menor, os jovens poderão explorar as propostas de maneira dinâmica, incentivando a construção de uma opinião crítica e informada. Esta inclusão não apenas eleva a participação dos jovens, mas também enriquece o debate político com novas perspetivas e ideias, promovendo uma cultura de envolvimento ativo e combatendo a desinformação[6]. Finalmente, a plataforma impulsiona um **estímulo por maior transparência** no processo político. Um eleitorado bem informado tende a requerer mais responsabilização por parte dos seus representantes[3]. A transparência que a plataforma oferece, ao apresentar as propostas de forma clara e imparcial, pode incentivar os partidos a aperfeiçoar a organização e a nitidez dos seus programas. Esta pressão por maior clareza e responsabilidade pode resultar numa cultura política mais

honestas, onde os cidadãos têm os meios para estarem informados de uma forma muito menos dispendiosa, em termos de tempo e trabalho, tendo informação para compreender e criticar as escolhas políticas. Desta forma, a plataforma não apenas facilita o acesso à informação, mas também contribui para a construção de um ambiente político mais responsável e acessível, onde a fiscalização pública é valorizada e incentivada. Em resumo, não se limita a informar os cidadãos; a plataforma procura transformar a relação entre a população e a política, promovendo uma participação mais ativa, consciente e responsável. Ao aumentar a compreensão política, incentivar a intervenção dos jovens e estimular a transparência, a plataforma tem o potencial de revitalizar a democracia em Portugal, tornando-a mais inclusiva e representativa.

VIII. PROTÓTIPO FUNCIONAL ATÉ AGORA IMPLEMENTADO

Até agora já foi efetuado um progresso considerável, que se aproxima da nossa visão final do projeto.

A. Inferência do Modelo

O modelo já foi treinado e encontra-se parcialmente alinhado com o proposto, havendo ligeiras discrepâncias devido aos problemas seguintes:

1) *Problemas no Treino e no Modelo Escolhido:* Devido à indisponibilidade de recursos, por parte da projeção deste projeto, nem sendo detentores de recursos capazes para tal, fomos limitados a utilizar recursos gratuitos online. Daqui derivam os seguintes problemas: Falta de recursos de processamento potentes para treinar um modelo com mais parâmetros, no presente, apenas conseguimos utilizar um modelo de 7 Biliões de parâmetros; Necessidade de utilização de quantização 4-bit para economizar recursos; Incapacidade de testar mais alternativas devido aos limites impostos pelas plataformas usadas no uso de hardware online gratuito (Kaggle, Google Colab).

2) *A Capacidade de Análise Textual:* O modelo já se encontra capaz de receber uma proposta com texto ruidoso e reconhecer a proposta original. No entanto não é capaz de receber um programa eleitoral inteiro e identificar e separar as propostas. Aqui propomos o desenvolvimento de um modelo baseado em NLP para limpar e separar as propostas do programa eleitoral, usando estes resultados para as respostas do modelo de categorização e sumarização.

3) *As Respostas do Modelo:* O modelo consegue identificar corretamente a categoria na qual a proposta se encaixa, bem como efetuar uma sumarização imparcial e satisfatória, na maior parte das vezes. Na subsecção "Resultados" irão ser dados exemplos.

IX. A PLATAFORMA

A plataforma, desenvolvida com Docker, PostgreSQL, FastAPI e Vue.js encontra-se com todos os objetivos principais funcionais, isto é, é possível o utilizador visualizar todos os partidos presentes nas eleições, visualizar um gráfico que analisa o foco do programa, com base no número de propostas

presente de cada categoria, os sumários das propostas divididos por categorias e escolher dois partidos, comparando assim as suas propostas e gráficos de análise lado a lado.

1) *O Que Falta:* Enquanto funcionalmente a plataforma encontra-se funcional, visualmente existem várias coisas a mudar para prover o utilizador de uma experiência intuitiva.

2) *O Que Foi Pensado e Será Implementado:* O seguinte já existe: caixas de texto que funcionam como um guia para o utilizador conseguir utilizar a plataforma. Foi pensado em implementar uma página de informação sobre nós, tanto como o objetivo da plataforma e os problemas sociais que causaram o seu desenvolvimento. Uma área de apoio aos autores, caso o utilizador o deseje. Uma análise mais ampla do Parlamento em si, tal como o número de deputados por partido nas últimas eleições, uma breve sumarização da vida do deputado, a sua formação, conquistas de vida, conflitos políticos, etc... Um sumário sobre o programa em geral, tal como um sumário na comparação de dois programas na página relevante. A implementação de um modelo que analise os níveis de populismo do programa como um todo, tal como um modelo que analise as propostas quer em termos de anticonstitucionalidade. Finalmente, a parte mais ambiciosa, um modelo que seja capaz de, existindo uma base de dados com diversos estudos académicos comprovados, comparar as propostas e levantar preocupações sobre eventuais consequências negativas, tendo em conta os estudos mencionados, o exemplo mais fácil sendo propostas que ativamente contribuam para a crise climática, entre outros temas.

X. RESULTADOS

Nesta secção apresentam-se os principais resultados obtidos até ao momento, tanto ao nível da inferência do modelo de IA como da plataforma desenvolvida.

A. Inferência do Modelo

A inferência do modelo foi testada com propostas eleitorais contendo texto ruidoso. O modelo demonstrou capacidade para identificar a proposta original, efetuar uma sumarização clara e atribuir corretamente uma categoria temática. De momento não nos é possível demonstrar alguns exemplos de inferência, mas os mesmos encontram-se presentes na plataforma. Os resultados mostram que o modelo já consegue produzir resumos imparciais e úteis para o utilizador, ainda que com limitações quando aplicado a programas eleitorais completos.

B. Plataforma

A plataforma encontra-se em estado funcional, com as principais páginas já implementadas. As Figuras 1 a 4 ilustram as principais interfaces.

C. Discussão

De forma geral, o protótipo demonstra já:

- Capacidade de inferência básica do modelo (limpeza de texto, categorização e sumarização).
- Interface funcional para navegação entre partidos e categorias.

Fig. 1. Página inicial da plataforma (Home Screen).

Fig. 3. Ecrã de seleção de dois partidos para comparação.

Fig. 2. Visualização detalhada das propostas de um partido.

Fig. 4. Página de comparação lado a lado entre dois partidos.

- Ferramenta de comparação clara e acessível para os cidadãos.

Contudo, persistem limitações: o modelo ainda não processa programas eleitorais completos e a interface carece de melhorias visuais para aumentar a usabilidade.

XI. LIMITAÇÕES E PERSPETIVAS FUTURAS

Apesar do potencial considerável da plataforma proposta para "revolucionar" a participação política em Portugal, é crucial ter em conta que existem diversos obstáculos e constrangimentos que precisam de ser abordados. Um dos principais desafios reside na qualidade dos resumos automáticos gerados pela inteligência artificial. Embora a tecnologia de LLM tenha evoluído significativamente, a precisão e a clareza dos resumos podem variar. Em certas circunstâncias, os resumos podem não apreender de forma adequada a essência das propostas, ou até manter algum nível de parcialidade, o que pode levar a interpretações equivocadas[4]. Consequentemente, é imprescindível implementar um sistema de revisão humana para garantir que os resumos sejam precisos e representativos dos interesses dos partidos.

Outro desafio relevante é o possível enviesamento dos algoritmos empregados. Os modelos de inteligência artificial são treinados com base em dados existentes, que podem conter preconceitos ou informações imprecisas. Isso pode resultar na reprodução de perspetivas que perturbam a apresentação das propostas. Para minimizar este risco, é crucial estabelecer mecanismos de validação que garantam a imparcialidade e a

objetividade da informação apresentada. Isto pode incluir auditorias regulares dos algoritmos e a implementação de práticas de transparência que permitam aos utilizadores compreender como as informações são processadas e apresentadas. É considerada também a possibilidade de vir a ser implementado um modelo de raiz, futuramente, que seja especificamente desenvolvido para as necessidades deste projeto, minimizando os erros e possibilitando um controlo maior sobre os resultados.

A. Perspetivas Futuras

Para enfrentar essas limitações e melhorar a plataforma, várias iniciativas são propostas para o futuro:

1) *Colaborações com Universidades e Centros de Investigação*:: Uma estratégia de grande valor para o aperfeiçoamento da plataforma reside na criação de parcerias com instituições académicas. Desta forma, podem ser desenvolvidos estudos que auxiliem na verificação da credibilidade das propostas eleitorais emanadas pelos partidos. A pesquisa académica, ao oferecer uma base de dados sólida, possibilita uma análise mais aprofundada das propostas, agregando valor significativo à plataforma.

2) *Contadores de Populismo*:: Para além dos contadores que analisam os temas dos programas, a inclusão de contadores de populismo pode ser extremamente proveitosa. Estes contadores teriam a função de avaliar a linguagem empregue nas propostas, detetando elementos populistas que podem perturbar a mensagem política. Esta funcionalidade ajudaria os utilizadores a distinguir entre propostas com fundamento e aquelas que apelam à emoção, sem substância.

3) *Verificação da Constitucionalidade das Propostas*:: A implementação de um sistema que verifica a constitucionalidade de cada proposta é uma medida de grande importância para garantir que as políticas apresentadas estejam em concordância com a legislação em vigor. Esta verificação exigirá a colaboração com entidades externas, como especialistas em direito constitucional, assegurando que as propostas sejam não só viáveis, mas também respeitem os princípios fundamentais da democracia.

4) *Utilização de Estudos Académicos para Refutar Factos*:: É fundamental reconhecer que, embora as propostas tenham sempre algum tipo de validade, existem ocasiões em que as justificações para a sua implementação sejam falsas. A plataforma pode beneficiar da utilização de estudos académicos que contestem afirmações frequentemente aceites como factos, mas que careçam de evidências. Esta abordagem crítica permite fomentar um debate mais informado e fundamentado, incentivando os cidadãos a questionar e analisar as propostas de forma mais rigorosa, e promover o uso de **factos** na política, em vez de retóricas e discursos que apelam às emoções que, quando postos em prática, não terão os resultados prometidos.

XII. CONCLUSÃO

A aplicação de IA no âmbito político surge como uma chance revolucionária para reconstruir a ponte entre os partidos e a população. Num cenário caracterizado por uma fraca literacia política [1], apatia da juventude [6] e alta abstenção eleitoral [2], esta plataforma não se contenta em informar: ela procura remodelar, de forma profunda, a maneira como a política é entendida, discutida e vivida em Portugal. Ao simplificar a pesquisa e a comparação imediata das promessas eleitorais, auxilia-se no combate à ideia de que "todos os partidos são iguais" e na oposição à prática de voto sem informação adequada. Tornar acessível a informação política — com clareza, imparcialidade e precisão — é, portanto, mais do que uma meta tecnológica: é um dever com o reforço da democracia em si [4]. Este projeto representa, portanto, um investimento crucial na melhoria do debate público, que promove um envolvimento político mais atento, participativo e rigoroso. Ao impulsionar a transparência e a literacia política, particularmente entre os jovens, prepara-se o caminho para uma cultura política mais firme, inclusiva e atenta, essencial para a saúde do sistema democrático português.

AGRADECIMENTOS

Um agradecimento muito especial vai para os nossos orientadores, Professora Patrícia Calca e Professor Ricardo Ribeiro, pelo acompanhamento próximo, pela orientação valiosa e pela paciência nas vezes em que tivemos mais dúvidas do que certezas.

Gostaríamos de agradecer também aos nossos amigos e familiares, que nos acompanharam durante todo este processo. O vosso apoio — seja com palavras de incentivo ou apenas com uma escuta paciente — foi essencial para mantermos a sanidade ao longo deste projeto.

REFERENCES

- [1] Costa, S. T. P. da (2024). "Impactos da desinformação na percepção eleitoral dos candidatos políticos em Portugal" [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. <http://hdl.handle.net/10071/34516>
- [2] Freire, A., & Magalhães, P. (2003). "A abstenção Portuguesa em perspectiva comparativa". Revista de Assuntos Eleitorais, (7), 7-35. <http://hdl.handle.net/10071/28881>
- [3] P. Magalhães, "Redes sociais e participação eleitoral em Portugal", AS, vol. 43, n. 188, pp. 473–504, Set. 2008.
- [4] A. C. S. Amaral, "A influência das redes sociais na comunicação política dos partidos de direita radical: o caso do Chega", Dissertação de Mestrado, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, 2020. [Online]. Available:<http://hdl.handle.net/10071/21028>
- [5] A. R. Freire, "Eleições, sistemas eleitorais e democratização: o caso português em perspectiva histórica e comparativa", in Eleições e Sistemas Eleitorais no século XX Português: Um Balanço Histórico e Comparativo, André Freire, Ed., Lisboa, Colibri, 2011, pp. 25-84
- [6] A. P. F. Rodrigues, "Participação política dos jovens em tempos de crise", Dissertação de Mestrado, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, 2016. [Online]. Available: <http://hdl.handle.net/10071/12412>
- [7] L. d. S. Schneider, A. R. d. Souza, & L. B. G. d. Silva (2018). "Empowering political participation through artificial intelligence". <https://doi.org/10.1093/scipol/scy064>
- [8] A. Srivastava et al., "Beyond Human Data: Scaling Self-Training with Synthetic Data for Robust LLMs", *arXiv preprint arXiv:2310.01876*, 2023. [Online]. Disponível: <https://arxiv.org/abs/2310.01876>

XIII. BIOGRAFIA

Bruno Pereira encontra-se no segundo ano da licenciatura de Ciência Política no ISCTE. As suas áreas de interesse são Políticas Públicas e Análise de Dados.

Diogo Carvalho encontra-se no terceiro ano da licenciatura de Engenharia Informática no ISCTE. As suas áreas de interesse são Desenvolvimento de Software e Cibersegurança.